

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Панжиева Сайёра

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
BARKAMOL AVJUD TARBIIYASI IYULIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY